

Modarese Bartar Quarterly

(MBQ)

International Journal of Teachers and Students

ISSN: 2981-1635

اقدام پژوهی

Action Research

علاقه مند نمودن دانش آموزان به

زبان انگلیسی و یادگیری حروفات و لغات انگلیسی

2024, 1(4), 1-23

سمیه نوایی

somannavayi@gmail.com

استاد راهنما : دکتر حیدر بخت آزمای بخشایش

جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش

آموزش پژوهی در عرصه عمل

فهرست مطالب

عنوان.....صفحه

مقدمه.....4

چکیده5

معرفی موقعیت (توصیف موقعیت)6-9

شناسایی مشکل و علل آن10-11

جمع اوری اطلاعات و راه حل ها و اجرای ایده ها.....12-18

نتیجه گیری19

پیشنهادات20

مقدمه :

یادگیری زبان انگلیسی برای بسیاری کودکان و دانش آموزان ایرانی کاری

سخت و عذاب آور است. یکی از دلایل مهم این مشکل که به فراگیرندگان

زبان مربوط می شود، نداشتن درک درست آنها از ماهیت زبان و زبان اموزی

و دلیل دیگر ، تلاش نکردن معلمان و مدرسان ها آنها برای آشنا ساختن شان با

زیبایی ها ، ظرافت ها و مهارتهای لازم برای یادگیری زبان است . دلیل مهم

دیگر هم این است که زبان انگلیسی در ایران زبان خارجی است نه زبان

دوم ، یعنی، فراگیرندگان در خارج از مدرسه نه نیازی چندانی به این زبان

دارند و نه فرصتی برای تمرین و به کارگیری آموخته های خود پیدا

می کنند.

چکیده:

تحقیق بنده در مورد زبان انگلیسی در تبریز با فراوانی 10 نفر دانش آموز بوده است. مساله مورد نظر بی علاقه بودن و کم کاری دانش آموزان در آموزش زبان انگلیسی و یادگیری حروفات و لغات انگلیسی بوده و هدف از انجام این پژوهش، افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس زبان انگلیسی و یادگیری حروفات و لغات انگلیسی است. براین اساس، با استفاده از روشهای علمی از منابع گوناگون تحقیق کردم مانند: همکاران، کتابها، اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداختم. سپس به انتخاب چندین راه کار عملی از میان این راه حل های پیشنهادی پرداخته و بعد به اجرای آنها اقدام نمودم که عبارت است از: استفاده از فلش کارتها همراه با تصاویر، کاردستی ها، بازی های مختلف، تمرین و تکرار، استفاده از اشیای واقعی (اسباب بازی)، فیلمها و کارتنهای آموزشی، بعد از اجرای راه حل های فوق توانستم همه دانش آموزان را علاقه مند به زبان انگلیسی کنم و نتایج آزمون ی که گرفتم خیلی عالی و رضایت بخش بود. در پایان به این نتیجه رسیدم که استفاده از روشهای متنوع در تدریس، توجه به تفاوت های فردی و نیازها و علایق آن و تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری در بالا بردن میزان علاقه به زبان انگلیسی و یادگیری به حروفات و لغات انگلیسی موثر بوده است.

1. معرفی موقعیت (توصیف موقعیت):

• توصیف:

بنده در حدود 6 سال هست در یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در تبریز تدریس میکنم . سال اول تدریس در یک کلاس با 8 نفر دانش آموز شروع به تدریس کردم پس از دو جلسه تدریس با استفاده از فلش کارت ها و پاور پوینت یک آزمون شفاهی در مورد لغات درس و حروفات انگلیسی که تدریس شده بود را از دانش آموزانم گرفتم.

پس از بررسی های مختلف از سطح علمی دانش آموزان و شرایط موجود در بین دانش آموزان عده ای از دانش آموزانم به سوالات من پاسخ ندادند حتی وقتی از یکی از دانش آموزانم پرسش کردم زیر میز رفت و یکی دیگر هم با کیفیت بازی میکرد و توجهی به کلاس نداشتند. با خودم گفتم اولین جلسه پرسش هست و فرصت دوباره به دانش آموزانم دادم و جلسه بعدی هم پرسش کردم ولی دوباره همان کار را انجام دادند و حتی سومین جلسه پرسش هم دوباره همان کار را انجام دادند و حتی تکالیف شان را هم ناقص به من تحویل میدادند . البته همه دانش آموزان این طور نبودند 3 نفر از دانش آموزانم این رفتارها را انجام میدادند و درس نمی خواندند. ولی با این حال تمرکز و توجه دانش آموزان دیگر هم به هم می ریخت و من فهمیدم که علاقه ای به یادگیری زبان انگلیسی و لغات و حروفات انگلیسی ندارند، تصمیم بر این گرفتم که مشکلات خاص بوجود آمده را تا حد زیادی برطرف نمایم.

در آموزش پژوهی ما تلاش می کنیم که مسئله علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی و راهکارهای خلاقانه پیرامون تقویت و بهبود مسائل مربوط به آن کامل و دقیق حل شود. در این آموزش پژوهی نیز بنده با توجه به تجربیات خود و

همکارانم در رشته زبان انگلیسی به مسئله مورد بحث پرداخته و سعی نمودم بوسیله راهکارهای خلاقانه و دانش آموز محور، آموزش های لازم را در

کلاس زبان انگلیسی به دانش آموزان بدهم. مخصوصا اگر دانش آموزی در این رابطه مشکل بیشتری داشت، وی را در محوریت و مرکز رفع مشکل علاقه مند نمودن به یادگیری حروفات و لغات انگلیسی قرار دهم به خاطر مراقبت از دانش آموزان باید آموزش و تربیت اخلاقی در کنار هم جریان داشته باشند و همه فرایندها در رشته زبان انگلیسی هم مطابق با سایر رشته ها تداوم داشته باشد. موضوع بهبود مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات و حروفات انگلیسی می باشد .

• استنباط

پس از بررسی های لازم در محیط آموزشی متوجه مسئله علاقه مند نمودن به یادگیری زبان انگلیسی و لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی شدم. تصمیم گرفتم به کمک راهکارهای خلاقانه و استفاده از تجربیات همکارانم در رشته ی دبیری زبان انگلیسی و با استفاده از منابع مختلف آموزشی و کتابخانه ای به حل مشکل بپردازم.

• بازنگری

در باز نگری مجدد متوجه شدم که یکی از دلایل مسئله علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی عدم جذابیت روش های سنتی و بهبود مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی است . همین امر من را واداشت که اقدام به رفع مشکل پیش آمده نمایم. و این مشکل را در کلاس زبان انگلیسی برطرف نمایم.

همانگونه که می دانیم در رشته زبان انگلیسی فاکتورها و محور های پژوهشی بیشماری وجود دارد . پرداختن به هر کدام از آن موارد می تواند یک سری از مشکلات اساسی را از نظام آموزشی و پرورشی کشور ما را برطرف نماید. چرا که متأسفانه دانش آموزان در کشور ما از کمبود منابع مطالعاتی رنج می برند و خصوصاً در رشته زبان انگلیسی هنوز خیلی مانده است که به نقطه قابل اعتماد و امیدوار کننده ای برسیم.

بنا بر این نیاز است که در این رابطه تحقیقات و پژوهش های قابل قبولی صورت گیرد. آمارها نشان می دهد موضوع بهبود مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و

یادگیری لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی در محیط آموزشی یکی از اساسی ترین

موضوعاتی است که جای بحث دارد و نقش تعیین کننده ای در نظرات پژوهشگران رشته

زبان انگلیسی دارد. آنچه حائز اهمیت است پرداختن به موضوع بهبود مسائل پیرامون علاقه

مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی در محیط آموزشی و همچنین موضوعاتی چون روش

های خلاقانه می تواند افق های تازه ای را در عرصه زبان انگلیسی در پیش روی دبیران باز

کند. بنا بر این نیاز است که به موضوع بهبود مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی

و یادگیری لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی در محیط آموزشی و سنجش و ارزشیابی به

صورت گسترده تری پرداخته شود و این موضوع به مسائل پیش رو و چشم اندازهای پژوهشی

آینده گسترش داده می شود . پژوهش در خصوص مسائلی مانند علاقه به یاد گرفتن لغات

انگلیسی در محیط های آموزشی به عنوان زیر بنای توسعه در عصر اطلاعات است و پایه

و اساس هر جامعه ای برای برنامه ریزی خرد و کلان نیازمند سازماندهی و مدیریت کار آمد و

اثرات بخش امور پژوهی می باشد . موفقیت روزافزون در امور آموزشی و تربیتی در

شناخت جهان هدف دار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات خلاقیت های به ودیعه نهاده شده از

سوي خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه آدمی صورت گرفته، فضای زندگی جدیدی را برای نظام آموزشی به ارمغان آورده است. بنده تصمیم گرفتم

که به بهترین شیوه ممکن آموزش های لازم را در رابطه با مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات انگلیسی و حروفات انگلیسی به دانش آموزان عزیز بدهم. بنا بر این آموزش پژوهی خود را در این راستا شروع نمودم.

2. شناسایی مشکل و علل آن:

برای آگاهی از میزان توانایی های دانش آموزان پیرامون مسائل علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی ، تحقیقات و پژوهش های نظریه پردازان و صاحب نظران رشته زبان انگلیسی چشم انداز جدیدی را برای ارتقا و بهبود مسائل و مشکلات رشته زبان انگلیسی مخصوصا پیرامون مسائل علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات و حروفات انگلیسی برای من باز نمود . به خاطر اطلاع بیش تر از میزان علاقه ی دانش آموزان نسبت به بهبود مسائل پیرامون علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی و همچنین میزان علاقه آنها به افزایش کیفی وضعیت حاضر دست به اقدام عملی زدم. درباره پیرامون مسائل علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی ، عمده مشکل عدم همکاری اولیا و کم کاری دانش آموزان نیز از سایر مشکلات است، اتفاقی که در آموزش و تربیت بخصوص در رشته زبان انگلیسی شاهد هستیم این است که حجم بالایی از کار مبتنی بر خلاقیت شخصی همکاران است. هر فردی، با توجه به بضاعت شخصی خود، و دسترسی به امکانات، سعی در پیشبرد کار مسائل علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی در رشته زبان انگلیسی دارد.

بررسی مشکلات موجود:

اول مشکل پیش آمده را با مدیر و همکاران و اولیای دانش آموزان درمیان گذاشتم تا راه کاری پیدا کنیم و نیز با خودم مشکل موجود و کارهایی که موجب بی علاقه بودن عده ای از دانش آموزان به زبان انگلیسی را دوباره روی کاغذ برای خودم نوشتم و گفتم :

شاید:

1. استفاده از روشهای سنتی و نداشتن ابزارهای آموزشی خوب و مناسب و جذاب برای

یادگیری زبان انگلیسی

2. نداشتن حوصله و تمرکز دانش آموزان در محیط آموزشی

3. کم کاری دانش آموزان در انجام تکالیف

4. عدم همکاری کافی اولیا

5. پایین بودن سطح سواد تعدادی از خانواده ها و عدم فرهنگ سازی پیرامون مسائل علاقه

مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری حروفات و لغات انگلیسی

من باید این مشکلات موجود را حل می‌کردم و راه حل هایی برای آن پیدا می‌کردم چون

هدف آموزش پژوهی من علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات و حروفات

انگلیسی هست.

3. جمع آوری اطلاعات و راه حل ها و اجرای ایده ها:

پس از گردآوری داده های لازم از طریق مطالعه کتاب ها، مجلات و تحقیقات انجام شده در رشته زبان انگلیسی، پرسش ها، مصاحبه با دانش آموزان و مشاهده ی کلاس همکاران پست دبیر زبان انگلیسی و رشته زبان انگلیسی، به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته، ضمن تبادل تجربه با همکاران پست دبیر زبان انگلیسی به راه حل های پیشنهادی زیر دست یافتم:

1. از مهمترین راهکارها در امر آموزش و تربیت در این برهه همکاری دانش آموزان و اولیا

است. چرا که مثلث همکاری اولیا، دانش آموزان و مربیان، مشکلات مهمی را مثل مسائل

علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری حروفات و لغات انگلیسی حل نموده و کمک

شایانی به بهبود اوضاع پیش آمده می کند. و شماره موبایل اولیای عزیز را گرفتم و در پیام

رسان و اتساب یک گروه کلاسی ایجاد کردم تا همه کارهایی که در کلاس انجام میدهم و خواهم

کرد را در آنجا قرار دهم.

2. استفاده از فلش کارتهای آموزشی

3. کاردستی های در مورد بعضی از لغات و حروف هر درس ساختم – عروسکهای انگشتی

که می توان از بازار تهیه کرد.

4. از اسباب بازی هایی که مربوط به درس هست را به کلاس می برم و به صورت (real object) به بچه ها نشان می دهم و بعضی مواقع هم از دانش آموزان میخوام اسباب بازی مورد نظر را اگر داشته باشند به کلاس بیاورند. (به این صورت که اسباب بازی مورد نظر را نشان می دهم و انگلیسی آن را چند بار می گویم و هر بار دانش آموزان آن را تکرار می کنند تا یاد بگیرند. لغت مورد نظر را به فارسی معنی نمی کنم و با اسباب بازی یاد می گیرند.)

5. استفاده از پاورپوینت در مورد محتوای درس

6. بازی های مختلف به صورت انفرادی یا گروهی به صورت امتیاز دهی که انگیزش دانش آموزان رو بیشتر می کند.

برای مثال چند نمونه از بازی هایی را که در کلاس انجام میدهم را در اینجا توضیح خواهم داد:

1. بازی اول: بازی فلش کارت های لغات به صورت تصویر با بطری آب:

وسایل مورد نیاز برای این بازی ، فلش کارت و بطری آب کوچک که نصف آب دارد :فلش
کارتها را در زمین به صورت دایره ای میچینم و دانش آموزان دور آنها می ایستند و بطری را
در وسط فلش کارت ها می گذارم و یکی یکی از دانش آموزان میخواهم که بطری را بچرخانند
و بطری جلوی هر فلش کاردی که ایستاد دانش آموز اسم لغت موردنظر را می گوید و برای آن
جمله میگوید و هر دانش آموز باید از 5 تا کلمه 3 تا را درست جواب دهد تا از مسابقه یا بازی
حذف نشود و به همین صورت ادامه میدهیم تا برنده مشخص شود و کارت امتیاز بگیرد .

2. بازی دوم : یک حلقه ورزشی ، فلش کارت های لغات ، چسب کاغذی ، چندتا توپ کوچک در این بازی روی حلقه ، به صورت تار عنکبوت چسب کاغذی را می چسبانیم بعد فلش کارتها را به چسب می زنیم و بعد از دانش آموزان میخواهیم با توپ به طرف فلش کارتها پرتاب کنند توپ به هر کدام از کارتها بر خورد کرد اسم لغت فلش کارت را بگویند و جمله آن را که از قبل یاد گرفتند را بگویند . به همین ترتیب دانش آموزان ادامه میدهند . مثل بازی قبلی هر دانش آموز از 5 تا کارت باید 3 تا را درست جواب بدهد تا حذف نشود و به همین صورت ادامه میدهند تا برنده مشخص شود و کارت امتیاز بگیرند .

3. بازی سوم :

مقوارا به صورت دایره برش میدهم بعد روی آن فلش کارت ها را میچسبانیم یا خودمان نقاشی میکشیم و در وسط مقوا یک فلش درست میکنیم و یک لغت را انتخاب میکنیم و از دانش آموز می خواهیم فلش را بچرخاند تا روی فلش کارت مورد نظر بیفتد و برای آن جمله بگوید

من در اینجا این سه تا بازی را به عنوان مثال توضیح دادم ، ما در کلاس بازی های مختلفی را داریم و انجام می دهیم .

7. بعضی مواقع دانش آموزان در کلاس با کمک معلم برای بعضی کلمات کاردستی درست میکنند.

8. باز کردن کارتونها و فیلمهای آموزشی از پروژکتور

9. استفاده از شعرهای انگلیسی (به این صورت که شعر برای یک حرفی که قرار بود در همین جلسه اجرا شود را در کلاس با اسپیکر باز می کنم و دانش آموزان گوش می دهند و بعد تکه تکه هر شعر را دوباره برای دانش آموزان باز می کنم و هر تکه از شعر را چند بار تکرار می کنم تا یاد بگیرند و بعد که کلاس شعر را یاد گرفتند از بچه ها می خواهیم بیایند جلو و همراه با شعر که من از اسپیکر باز می کنم تا همزمان با آن بچه ها هم شعر را بخوانند .

10. در صورت نیاز گذاشتن کلاس اضافی

11 استفاده از محیط باز (وقتی دانش آموزان در کلاس زیاد تمرکز و توجه به درس نداشته باشند ،می توانم آنها را به حیاط مدرسه یا آموزشگاه ببرم تا بقیه درس را در فضای باز تدریس کنم یا می توانم بازی هایی که از قبل آماده کردیم را در آنجا انجام دهیم

12. تمرین و تکرار زیاد در کلاس.

بنده و همکاران پست دبیر زبان انگلیسی و رشته زبان انگلیسی با ابتکاراتی قابل توجه با تشکیل گروه های مفید پیرامون مسائل علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی برای دانش آموزان سعی در تداوم امر تربیت و آموزش و برقراری ارتباط هرچه بیشتر با دانش آموزان داریم فرایند تعلیم و تربیت را هرچه بیشتر فعال کنیم و نتیجه این امر زمانی به ثمر می نشیند که اولیا نیز این برنامه ریزی قابل تحسین را حمایت نمایند. اولیا لازم است با رعایت موارد زیر با معلمان و فرزندان شان همکاری نمایند. این موارد عبارتند از:

1. ایجاد محیطی آرام و بی استرس برای دانش آموزان و تبادل نظر پیرامون مسائل علاقه مند نمودن به یادگیری لغات انگلیسی برای فرزندان
2. نظارت بر برنامه های دانش آموزان در کلاس و مدرسه و آگاهی بخشی راجع به مسائل علاقه مند نمودن به زبان انگلیسی و یادگیری لغات انگلیسی
3. نظارت آگاهانه بر بهبود سطح علمی و اخلاقی دانش آموزان
4. فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دانش آموزان

4. نتیجه گیری:

بنده بعد از چند جلسه که این راه حل ها را اجرا کردم از دانش آموزانم یک امتحان شفاهی گرفتم و دیدم راحت همه لغات انگلیسی را جواب دادند و نتایج خیلی عالی بود و همچنین

انگیزش یادگیری در آنها افزایش یافته و خیلی با علاقه در کلاس درس آماده می شدند. و من به این نتیجه رسیدم که آموزشهای متنوع و استفاده از ابزارهای گوناگون باعث شده دانش آموزان علاقه بسیاری به یادگیری لغات انگلیسی پیدا کنند پس از آن نیز تمرکز خود را روی این کارها گذاشتم و با بازی های متنوع و کار دستی های متنوع و از فیلمهای آموزشی زیادی استفاده کردم و میکنم.

پیشنهادات:

بهتر است معلمان روشها و تکنیک هایی را که یادگیری در درشان را برای دانش آموزان آسان تر می کند به آنها یاد دهند. دانش آموزان بخصوص در سنین پایین تر با موسیقی و

حرکت و رقابت لذت می برند . اجرای بعضی از درسها به صورت مسابقه باعث می شود دانش آموزان علاقه ای بیشتری به درس مورد نظر پیداکنند .

معلم موفق کسی است که همه دانش آموزان را با روشهای مختلف آموزش آشنا کند و هم به موضوع درس خود علاقه مند کند و با نشان دادن شخصیتی والا از خود آنها را شیفته شخصیت خود سازد .

بنده برای پیشرفت و علاقه مندی دانش آموزانم برای زبان از روشهای متنوعی استفاده کردم و در حال حاضر هم انجام میدهم و خیلی راضی هستم.

